

SECTION OF EARTH SCIENCES

ГИДРОЛОГО - ВОДОХОЗЯЙСТВЕННО – ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ БАСЕЙНА РЕКИ (ГВЭМ УВР БР) - МЕТОД ЗЭУИРБЕК

Зәуірбек Ә.К.

доктор технических наук

HYDROLOGICAL-WATER MANAGEMENT-ECOLOGICAL METHOD OF RIVER BASIN WATER RESOURCES MANAGEMENT (GWEM UVR BR) - ZAUIRBEK METHOD

Zuïrbek A.

Doctor of Technical Sciences

Аннотация

Цель. Разработать метод водобалансовых расчетов по сбалансированному управлению водораспределением на оросительных системах. Анализ состояния в отрасли орошения. Потребности в воде водопотребителей. Водные ресурсы выделяемые для отрасли орошения. Режимы орошения оросительной системы. Отдачи воды нетто и брутто из водохранилища. Отдача воды брутто из водохранилища для отрасли орошения. Распределение воды по орошаемому массиву с учетом установленных планов, норм и режимов водопользования. Принципиальные положения гидролого-водохозяйственно-экологического метода (по блочно).

Abstract

Goal. To develop a method of water balance calculations for balanced water distribution management on irrigation systems. Analysis of the state of the irrigation industry. Water needs of water consumers. Water resources allocated for the irrigation industry. Irrigation modes of the irrigation system. Returns of net and gross water from the reservoir. Return of gross water from the reservoir for the irrigation industry. Distribution of water in the irrigated area, taking into account the established plans, norms and modes of water use. The principal provisions of the hydrological-water management-ecological method (blockwise).

Ключевые слова: речной сток, водопотребление, природный комплекс, водохозяйственный комплекс, водохранилище, отдача воды, разработка, метод, орошение, сбалансированное управление, водораспределение.

Keywords: river runoff, water consumption, natural complex, water management complex, reservoir, water return, development, method, irrigation, balanced management, water distribution.

Актуальность. При низких уровнях использования водных ресурсов, удовлетворении потребности в воде отраслей экономики и в том числе орошения не вызывали особых нареканий. Нынче же, когда уровень водопотребления возросли, а в некоторых бассейнах рек достигли недопустимого высокого уровня и при наличии водохозяйственных объектов по регулированию речного стока или даже при каскаде водохранилищ возникают проблемы по удовлетворению требований водопотребителей к режиму водного источника. Развитие отраслей экономики идут за счет ущемления требований природных комплексов к режиму речного стока. В перспективе по мере развития общества удовлетворение требований отраслей экономики к водным ресурсам все более осложняются. В полней мере не принимаются во внимание особенности формирования водных ресурсов в бассейнах источников орошения. Вопросы обоснования развития отраслей экономики и проблемы охраны окружающей среды рассматриваются раздельно, в отрыве друг от друга. В настоящее время Республика Казахстан, проблемы дефицита водных ресурсов, пытаются решить в основном за счет строительства водохранилищ. Поэтому разработка метода по сбалансированному управлению водораспределением

на оросительных системах с учетом установленных планов, норм и режимов водопользования на основе гидрологической информации является актуальной проблемой.

Основная часть. Современная индустриально-аграрная экономика Республики Казахстан была сформулирована во второй половине прошлого столетия. На сегодня, специализация казахстанского экспорта – сырьевые материалы. Поэтому экономическая зависимость Республики от внешних факторов, остается на высоком уровне. Разработка многих видов сырья обходится все дороже, в будущем сырьевой экспорт может быть не выгодной.

Водные ресурсы Республики Казахстан составляют 100,5 км³ и распределены крайне неравномерно по территории. Водообеспеченность отдельных территорий, государств оценивается удельным годовым объемом стока поверхностных вод, прогнозных и разведанных запасов подземных вод, приходящихся на единицу территории или на одного жителя. Показатели обеспеченности Казахстана ресурсами поверхностных вод в средний по водности год самые низкие среди стран СНГ [4].

Обязательные попуски в концевые участки рек (экологические, рыбохозяйственные и другие) по данным [4] составляет 58,1 км³. Обязательные

затраты воды и итога затраты стока по водохозяйственным районам Казахстана на 1960, 1990 и 2011 годы соответственно составляли 43,74; 54,68 и 54,68 км³/год [11].

Практически на всей территории страны имеет место напряженная водохозяйственная обстановка,

обусловленная недостатком водных ресурсов. Например, сложившуюся сложную водохозяйственную и экологическую обстановку можно наблюдать и в водохозяйственном бассейне Балкаш-Алаколь, рисунок 1.

Рисунок 1 - Динамика изменения речного стока (среднеголетние данные) и водопотребления за ретроспективные и перспективные периоды в Балкаш-Алакольском водохозяйственном бассейне.

Речной сток в естественном состоянии в результате антропогенного воздействия на территории КНР уменьшился с 28,5 на 5 км³ воды в 2020 годы и в перспективе (2060 годы) может уменьшиться до 5,5 при оптимистическом и до 7,4 км³ при пессимистическом вариантах. Водопотребление отраслей экономики на территории Казахстана возросли с 1 км³ в 1960 годы до 4,4 в 2020 годы и могут составить 3,0 и 6,0 км³ соответственно при оптимистическом и при пессимистическом вариантах в 2060 годы. Речной сток для природных комплексов (учитывая и оз. Балкаш) уменьшился с 22,5 км³ в 1900 годы порядка до 16,0 в 2020 годы и могут составить 15,0 и 11,0 км³ соответственно при оптимистическом и при пессимистическом вариантах в 2060 годы.

В перспективе, на размеры формируемого стока будут влиять и наступления предполагаемых глобальных климатических изменений. Согласно прогнозам МГЭИК [12,13] относительно небольшое изменение температуры воздуха, всего на несколько градусов, приведет к увеличению стока рек и водообеспеченности на 10-40% в одних регионах,

в то время как в других они уменьшатся на 10-30%. Водные ресурсы Республики Казахстан на перспективу могут еще сокращаться в результате уменьшения притока по трансграничным рекам. Так как все еще не соблюдаются достигнутые принципы вододелиния по бассейнам рек Сырдария, Шу и Талас, Жайык. А по бассейнам рек Ертыс и Иле все еще разрабатываются принципы вододелиния, тем самым еще не достигнуты определенные результаты. С другой стороны потребности в воде отраслей экономики возрастают.

Водообеспеченность водохозяйственных бассейнов Республики Казахстан поверхностными водными ресурсами на 1 человека в тыс. м³/год за 2012 анализирован в работе [31]. Анализ показывает, что реальное значение удельной водообеспеченности в тыс. м³/год на человека в расчете на местный сток в среднем по Казахстану с 8,43 в 1950 году снизились до 3,31 в 2012 году и на перспективу будут еще ниже и составить 2,78 к 2030 году [11]. Реальное значение удельной водообеспеченности в тыс. м³/год на человека в расчете на суммарный сток в среднем по Казахстану с 17,68 в 1950

году снизились до 5,95 в 2012 году и на перспективу будут еще ниже и составят 4,27 к 2030 году. Однако, эти анализируемые показатели в разрезе отдельных водохозяйственных районов на расчетный перспективный 2030 год будет значительно ниже.

Общая потенциальная площадь ирригационного освоения в Казахстане составляет 16,0 млн.га. В последние годы из 2,35 млн. га ранее орошаемых земель, на современном уровне орошается 1,6 млн.га. Ирригационные системы находятся в основном в южных регионах. В Туркестанской области-38%, Алматинской области – 29, Кызылординской области -14 и Жамбылской области 8%. Для их орошения израсходованы- 12,3 км³ воды. Это 67 % от общего объема водопотребления страны. Занимая всего 7% от общей площади посевов 21,9 млн. га, орошаемые земли дают более 40% стоимости продукции растениеводства.

Объемы водозаборов отраслями экономики на перспективные расчетные периоды относительно 2015 года возрастают на: 2020 (4%), 2030 (9,6%), 2040 (15,2%) [5]. Располагаемые же водные ресурсы Республики Казахстан на перспективу составляют: 1) в маловодные годы на уровне 2030 года – 10 км³, на уровне 2040 года – 9,9 км³; 2) в средние по водности года на уровне 2030 года – 20,4 км³, на уровне 2040 года – 23,1 км³. Если сопоставить, располагаемые водные ресурсы на 2030 год в маловодном году (P=75%) равной 10 км³ с объемами водозабора равной 22, 1 км³, то можно увидеть, что дефицит стока составит 12,1 км³ в год.

На 1 января 2021 года охваченная водосберегающими технологиями по республике составляет 245 тыс.га. К 2025 году по Национальному проекту по развитию агропромышленного комплекса планируется довести площади с водосберегающими технологиями до 450 тыс.га. Это приведет к ежегодному экономии воды в размере 1,5 км³ [7].

Потери при транспортировке воды составляют в среднем около 60% для сельскохозяйственных потребителей, около 40% для промышленных потребителей и 50% для коммунальных хозяйств от объемов водопотребления. При сохранении текущей ситуации использования водных ресурсов в коммунальном и сельском хозяйстве, умеренном повышении эффективности в промышленности до 2040 года ожидается рост водозабора до 9,7 км³ в год [23]. Все виды потерь оросительной воды можно объединить в следующие основные группы [16]:

- 1) потери воды из оросительных каналов на фильтрацию и испарение с водной поверхности;
- 2) потери с орошаемого поля на фильтрацию и испарение;
- 3) эксплуатационные потери, утечки и холостые сбросы из каналов;
- 4) технологические потери.

Если общие потери на системе принять за 100 %, то они распределяются следующим образом: потери на фильтрацию 70-75 %, потери на испарение – 3-5 %, технические потери – 20-25 % [24]. Противофильтрационное мероприятие выбирают с таким расчетом, чтобы обеспечить необходимую водонепроницаемость грунта канала, достаточную прочность и долговечность конструкции, устойчивость ее к воздействию температур и разрушительному действию сорной растительности [27].

Методология составления водобалансовых расчетов по сбалансированному управлению водораспределением на оросительных системах с учетом установленных планов, норм и режимов водопользования на основе гидрологической информации. Особое внимание должно быть обращено проблемам обеспечения устойчивого развития отраслей экономики и сохранения природных комплексов с соответствующим обоснованием социально-эколого-экономической эффективности использования водных ресурсов в отраслях экономики. Необходимо, располагать методологическими положениями и методами производства гидрологических и водохозяйственных расчетов по определению и обоснованию параметров водохранилищ и решению оперативных задач по установлению режимов работы водохранилищ при одноотраслевом и комплексном использовании водных ресурсов бассейна реки. Кроме того, необходимо иметь параметры водопотребления приоритетных отраслей экономики: (коммунально-бытового водоснабжения городов и населенных пунктов; промышленного и сельскохозяйственного водоснабжения; потребности в воде промышленных предприятий, имеющих местное значение (областные, районные и отдельных предприятий частного или коллективного пользования); сведения о перспективе развития таких отраслей, как: обводнение пастбищ, возобновляемые источники энергии, рекреационные комплексы, прудовое рыбное хозяйство и др. В то же время при планировании водопользования в целях обеспечения продовольственной безопасности населения должно быть выдержано условие оптимального обеспечения оросительной водой и доведения ее в необходимых количествах и в нужные агротехнические сроки до растений.

Предлагаемый метод (ГВЭМ УВР БР - метод Зәуірбек, 2023) разработан на основе анализа, обобщения и усовершенствования существующих методов, предложений, а также разработки принципиально новых положений по рациональному использованию водных ресурсов и охраны окружающей среды в бассейне реки. Для достижения поставленных целей и задач по исследованию рационального использования речного стока на оросительных системах и оперативному управлению водораспределением рассмотрены следующие особенности решения проблемы, рис.2.

Рисунок 2- Компонентная схема для отображения проблем при использовании водных ресурсов бассейна реки для целей орошения и взаимозависимые случайные величины (речной сток, потребность орошаемого массива, и производная размеры возможных орошаемых площадей).

Речной сток изменяется по законам формирования водных ресурсов в водосборной площади рассматриваемого региона и характеризуется кривой обеспеченности стока ($W_i = f(t)$). И каждая величина речного стока характеризуется своей обеспеченностью (P_w). Режимы водопотребления отраслей экономики и в особенности орошаемого массива изменяются по своим законам. Предъявляют требования к режиму стока источника водоснабжения. Например, в отрасли орошения характеризуется кривой обеспеченности потребления ($\Pi_{оп} = f(t)$). И каждая величина водопотребления орошаемого массива характеризуется своей обеспеченностью (P_m). И как результат, возможные размеры орошаемых площадей, являющиеся функцией от двух выше приведенных переменных (случайных величин) также является случайной величиной. Характеризуется, как третья переменная величина. Описывается как кривая обеспеченности изменения возможных орошаемых площадей ($\omega_i = f(t)$). И каждое значение возможной орошаемой площади характеризуется своей обеспеченностью (P_{ω} или P_{op}).

1. Определение расчетных характеристик и режимов речного стока для анализируемого створа водозабортного или водохранилищного гидроузла. Анализируются схема использования водных и земельных ресурсов рассматриваемого бассейна реки за ретроспективные и перспективные (среднесрочные и долгосрочные) периоды с целью детализации производства гидрологических расчетов по установлению расчетных значений годовых, максимальных расходов и объемов половодья (паводка), как для случаев наличия или отсутствия хозяйственной деятельности и при возможном глобальном изменении климата. Принципиальные основы производства гидрологических расчетов зависят не только от размещения гидрологических

постов в гидрографической системе, но и от наличия влияния антропогенной деятельности в бассейне реки.

Производят сбор материалов: Гидрографическая характеристика рассматриваемого водного источника, возможность использования водотока для целей гидроэнергетики, судоходства, рекреации, рыбохозяйственного значения реки и др. Устанавливают изученность стока реки, изучают годовой сток и внутригодичное его распределение (средние за декаду, месяц, год). Максимальные и минимальные расходы реки, мутность воды и сток наносов, химический состав воды. Эти материалы приводятся за многолетний период (за все годы наличия исходной информации). Выявляют время ледостава, вскрытия реки, продолжительность ледостава, толщина и прочность льда. По данным Водного кадастра устанавливаются режим водного источника за многолетний период $Q_i = f(t)$. Рассчитываются статистические параметры годового стока. Строятся кривая обеспеченности изменения режима стока реки. Определяется внутригодичное распределение стока различной водности $P_w = 95,75,50$ и 25%.

Таким образом, различают следующие случаи производства гидрологических расчетов [8].

1. Производство гидрологических расчетов при отсутствии влияния антропогенной деятельности. Для такого случая, распространяются методы производства гидрологических расчетов применяемые в гидрологии, как при наличии, так и при отсутствии данных наблюдений за речным стоком. Применение указанных нормативных документов расшифрованы и детализированы в следующих методических указаниях и рекомендациях [18,19,20,26,28]. Методология проведения гидрологических расчетов здесь не приведена, так как она доступна всем.

2. Производство гидрологических расчетов при наличии влияния антропогенной деятельности.

Для такого случая, методы производства гидрологических расчетов применяемые в гидрологии не применимы. Для таких случаев применяются следующие нормативные документы и указания [21, 22]. *На сегодня режим стока рек Республики Казахстан в основном нарушены хозяйственной деятельностью. Разработаны научно-методологические основы определения расчетного режима стока реки в створах, где наблюдаются наличия хозяйственной деятельности [10].*

Влияние на водные ресурсы глобальных климатических изменений. Температура воздуха в Казахстане начал повышаться с начала 1960 годов. Скорость роста температуры составляет 0,028 градуса в год, или 0,28 градуса каждые 10 лет [14]. Прогнозируемое значение температуры воздуха к 2030 году ожидается в пределах 1,5-1,7 градуса, а к 2085 году 2,7-4,7 градуса. По данным [2], за период 1894-2014 годы, рост температуры воздуха в Казахстане составил около 2°C. За этот же период, наблюдался слабая тенденция к уменьшению количества осадков. Общее количество уменьшение составляет 0,8 мм за 10 лет, или это 0,4% нормы/10 лет. Согласно расчётам в ближайшие 30 лет в бассейнах горных рек Казахстана годовой сток может увеличиться до 22,5% (вследствие таяния ледников). Годовой сток бассейнов равнинных рек может уменьшится до 10,3% [3].

В целом, производство расчетов при одноцелевом использовании режимов речного стока неискаженного антропогенными действиями общеизвестны и изложены в нормативных документах. Сложности возникают, когда надо устанавливать, расчетный режим речного стока при потреблении воды двумя и более участниками водохозяйственного комплекса. Если потребителей воды, три и более участников, то определяется средневзвешенное значение уровня удовлетворения потребности в воде потребителей [29]. Для этого в первую очередь определяются потребности в воде водопотребителей.

2. Установление режимов водопотребления приоритетных потребителей воды и водохозяйственного комплекса в целом, а также требования природных комплексов в анализируемом створе. Режимы и объемы водопотребления приоритетных отраслей экономики определяются в соответствии с рекомендациями приведенными в нормативных или справочных документах по анализируемым отраслям экономики. Например, обобщенно приведены в справочниках по водному хозяйству [30]. Или в других литературных источниках [9,15].

Природоохранный сток оставляемый в водном источнике. Рассчитывается по одному из известных методов [25]. Например. **Комфортный метод (Метод Э.К. Зәуірбек).** За основу предлагаемой методики принято положение о том, что недостаточно оставлять в водном источнике только постоянную в течение года величину природоохранного расхода. Для сохранения экологического равновесия в бассейне реки необходимо преду-

смотреть не только минимальный расход в меженные периоды, но также повышенный расход в период половодья и паводка. Необходимо сохранять в водном источнике определенного гидрографа, комфортного режиму стока реки

$$Q_{п.охр.}^i = (0,9 \dots 1,0) Q_{мес\ 95\%}^i, \quad (1)$$

где $Q_{п.охр.}^i$ - размеры природоохранного расхода, оставляемого в водном источнике в i -ом месяце; $Q_{мес\ 95\%}^i$ -расходы реки 95%-ой обеспеченности i -го месяца.

Потребности в воде ВХК. Изучают линейную схему использования водно-земельных ресурсов бассейна реки. Выясняют, имеются ли гидрологические посты и их расположение относительно створов забора воды или регулирования стока. Устанавливают, какие отрасли экономики используют водные ресурсы реки, их размещение по бассейну и технико-экономические показатели. Отмечают водохозяйственные и природоохранные объекты, а также другие - особенности использования водно-земельных ресурсов в бассейне реки.

Предлагается следующая методология расчета режима водопотребления водохозяйственного комплекса (ВХК):

1) рассчитывают режимы потребления воды участников ВХК –водопотребителей и водопользователей с учетом нормативов удовлетворения потребности в воде P (%) (таблица) и предложений для каждой отрасли водного хозяйства.

Таблица

Расчетная обеспеченность (по числу бесперебойных лет в процентах), принимаемой в зависимости от необходимой надежности снабжения водой потребителей [30]

• Водоснабжение промышленности и населенных мест	99%
• Орошение сельскохозяйственных земель	75–95%
• Гидроэнергетика	75–95%
• Рыбное хозяйство	75–95%
• Водный транспорт	80–90%
• Рекреация*	75–95%
• Природоохранный расход составляемый и водном источнике*	95%.
• Лиманное орошение* ; сенокосные угодья*	50 %

* - дополнительные сведения.

2) определяют суммарный объем и режим потребления воды отраслей (водопотребителей ВХК с учетом внутригодового их распределения) и устанавливают суммарное потребление воды водопотребителей во времени $\Pi_g^1 = f(t)$;

3) устанавливают максимальную ординату водопотребления за каждый расчетный период из режимов потребления воды участников ВХК (водопользователей) и определяют режим водопотребления отраслей ВХК водопользователей во времени $\Pi_g^{11} = f(t)$;

4) водопотребление ВХК определяется суммированием режима потребления воды водопотребителей $\Pi_g^1 = f(t)$ и водопользователей $\Pi_g^{11} = f(t)$ во времени, то есть

$$\Pi_{ВХК} = [\Pi_g^1 = f(t)] + [\Pi_g^{11} = f(t)].$$

Принципиальные положения установления объемов и режимов водных ресурсов выделяемых для отрасли орошения. Располагаемые водные ресурсы для отрасли оросительные мелиорации по ВХБ или по отдельному бассейну реки, определялась, как:

$$РВР = ВР - Ппв - Ппк, \quad (2)$$

где РВР – располагаемые водные ресурсы; ВР – водные ресурсы по ВХБ или по бассейну реки; Ппв – потребности в воде приоритетных водопотребителей (коммунально-бытового: городов и населенных пунктов с населением более 50 тыс.чел.; промышленное водоснабжение, имеющие важное народнохозяйственное значение; а также потребности сельских населенных пунктов; Ппк – потребности в воде природных комплексов.

В общем случае, $РВР = ВР - Ппв - Ппк - Пис.ф.$, (3)

Если, сток реки зарегулирован, то учитываются потери воды из водохранилищ.

Располагаемые водные ресурсы для орошаемого земледелия по ВХБ, определяется из условия: 1) потребности в воде промышленных предприятий имеющих местное значение (областные, районные и отдельных предприятий частного или коллективного пользования), которые не включены в уравнение (4); 2) что в перспективе по ВХБ будут развиваться и такие отрасли, как ПВ, СХВ, обводнение пастбищ (ОП), возобновляемые источники энергии (ВИЭ), рекреационные комплексы, прудовые рыбные хозяйства и другие, то:

$$РВР_{о.з} = ВР - Ппв - Ппк - Пис.ф - (Ппв - Псхв - Поп - Пвиэ - Прк - Ппр/х). \quad (4)$$

3. Расчет режимов потребления воды орошаемого массива с учетом установленных планов, правил, норм и режимов водопользования
Потребность в воде отрасли орошения (оросительной системы) определяется, как [9]:

$$G_{op} = \frac{\omega \cdot q}{\eta \cdot 10^3}; \quad (5)$$

где G_{op} – потребность в воде отрасли орошения (оросительной системы), м³/с; ω – орошаемая площадь, га; η – коэффициент полезного действия оросительной системы; q – ордината графика гидро модуля структурного поливного гектара, л/(с · га). Ориентировочные значения оросительных норм сельскохозяйственных культур и потребность их в воде в разрезе каждого месяца вегетационного периода приведены [34].

Потребность в воде орошаемого земледелия за каждый месяц в объемах:

$$\Pi_{op}^{мес} = G_{op} \cdot t^{мес}, \quad (6)$$

где $\Pi_{op}^{мес}$ – объем водопотребления орошаемого массива за месяц, м³; $t^{мес}$ – время (месяц), $t^{мес} = 2,63 \cdot 10^6$ с.

Принципиальные положения о расчетных режимах водопотребления в орошении приведены в нормативном документе [32]. Режим орошения сельскохозяйственных культур (севооборотного массива). Исследуются режим орошения за различные гидрометеорологические условия по рассматриваемой территории. Графики гидро модуля структурного поливного гектара строятся (по декадно) за многолетний период. $q_i = f(t)$. Затем строятся укрупненный график гидро модуля структурного поливного гектара. Устанавливаются режимы орошения культур при различных уровнях гидрометеорологической ситуации (при обеспеченностях $P_m = 95, 75, 50$ и 25%). Надо располагать режимом орошения за различные гидрометеорологические условия рассматриваемой территории.

Определяется режим водопотребления орошаемого массива брутто (Π_{op})_{бр} приведенное к створу забора воды из водного источника за многолетний период (по декадно), то есть как сумма режима водопотребления орошаемого массива нетто (Π_{op})_н и с учетом потерь воды на испарение и фильтрацию на проводящей сети оросительной системы

$$[\Pi_{op}]_{бр} = f(t) = [(\Pi_{op})_н = f(t)] + \sum (V_{пот})_{ис.ф}. \quad (7)$$

4. Производство водохозяйственных расчетов по определению отдачи воды нетто из водохранилища при зарегулированном стоке. Рассчитываются отдача воды из водохранилища при известной полезной емкости водохранилища. Режим работы водохранилища соответственно согласуется притоку воды к водохранилищу и режиму водопотребления водохозяйственного комплекса при рассматриваемых водностях реки и гидрометеорологических условий анализируемого региона. Рассчитываются потери воды из водохранилища на испарение и фильтрацию при рассматриваемых режимах работы водохранилища. Тем самым определяется отдача воды нетто из водохранилища.

При определении отдачи воды брутто из водохранилища (при составлении ВХБ на перспективу) устанавливают расчетный приток в створ ВХК. Режимы расчетного притока воды в створ ВХК зависят от схемы использования водно-земельных ресурсов бассейна реки и расчетной обеспеченности удовлетворения потребности в воде ВХК. Расчетное значение обеспеченности ВХК [24]:

$$P_{ВХК} = \sum_{i=1}^n (P_i \cdot \Pi_i) / \sum_{i=1}^n \Pi_i, \quad (8)$$

где $P_{ВХК}$ – обеспеченность удовлетворения потребности в воде ВХК, в долях от единицы; P_i – обеспеченность удовлетворения потребности в воде i -го участника ВХК, в долях от единицы; Π_i – объем водопотребления за год i -го участника ВХК, м³; n – общее число участников ВХК.

Принцип определения отдачи воды нетто из водохранилища.

1. Назначают полезную емкость водохранилища - $V_{плз1}$. В пределах от $V_{мин}$ до $V_{макс}$.

2. Определяют отдачу воды брутто из водохранилища $A_{брj}$ в j -м году. Для этого в разрезе каждого года, зная режим водопотребления ВХК в створе водохранилища, подбирают отдачу воды брутто та-

ким образом, чтобы дефицит стока за год был равным полезной емкости при соответствующем режиме работы водохранилища. Те есть, определяет полезную емкость водохранилища сопоставлением расчетного режима водопотребления ВХК

$$P_{ВХК} = П_{пв} + П_{пк} + (П_{ор.})_{бр}. \quad (9)$$

и расчетного режима речного стока при приведенной обеспеченности ВХК. Далее ведут расчеты в разрезе декады или месяца в пределах водохозяйственного года. Определяет полезную емкость без учета потерь воды из водохранилища на испарение и фильтрацию.

3. Определяют потери воды из водохранилища на испарение и фильтрацию $V_{потг}$. Потери на дополнительное испарение [17]:

$$W_{дис} = h_{дис} \cdot F_{ср}, \quad (10)$$

где: $F_{ср}$ - средняя площадь зеркала водохранилища за расчетный интервал времени за вычетом площади водной поверхности до создания водохранилища. Если вычитаемая площадь мала по сравнению с площадью водного зеркала водохранилища, то она обнуляется. $h_{дис}$ - слой дополнительного испарения в расчетном интервале (м), рассчитывается, как:

$$h_{дис} = h_{в} - (h_{ос} - h_{ст}). \quad (11)$$

где $h_{в}$ - слой испарения с водной поверхности; $h_{ос}$ - слой осадков на водную поверхность; $h_{ст}$ - слой стока на той же площади до создания водохранилища. Если сток с указанной площади незначителен, то потери на дополнительное испарение фактически превращаются в слой видимого испарения (разница между испарением и осадками).

Фильтрационные потери воды из водохранилищ ($W_{ф}$, млн. м³) складываются из фильтрации через тело плотины, ее основание и в обход плотины, а также через дно и берега водохранилища и рассчитываются:

$$W_{ф} = W_{ф\text{плот}} + W_{ф\text{бер}}, \quad (12)$$

где: $W_{ф\text{плот}}$ - фильтрация через тело и основание плотины; $W_{ф\text{бер}}$ - фильтрация через дно и берега водохранилища.

Потери на фильтрацию через тело, основание и в обход плотины определяются на основе расчетов фильтрации через тело плотины и ее основание при проектировании или по данным натуральных наблюдений за плотинной. Суммарные фильтрационные потери принимаются переменными в течение года в зависимости от текущего наполнения водохранилища и напора, определяющего интенсивность фильтрации.

Затем проводят расчеты по регулированию речного стока по I и II вариантам. Повторяют расчеты с учетом потерь воды из водохранилища на испарение и фильтрацию. Уточняют полезную емкость и далее повторяют расчеты до тех пор, пока величина полезной емкости не стабилизируется. Тогда режим водопотребления ВХК и будет являться отдачей воды нетто из водохранилища.

4. Устанавливают отдачу воды нетто из водохранилища - $A_{ни}$ (потребление воды брутто ВХК- $P_{ВХКбр}$)

$$A_{ни} = A_{бр} - V_{потг}. \quad (13)$$

$$\text{или } P_{ВХКбр} = A_{бр} - V_{потг}. \quad (14)$$

5. Выясняют коэффициент зарегулирования стока $\alpha_{бр}$

$$\alpha_{бр} = \frac{\sum_{i=1}^n A_{брi}}{(n \cdot W_0)}, \quad (15)$$

где n - общее число лет наблюдений; W_0 - среднелетний сток.

6. Назначают другой вариант полезной емкости водохранилища. Все расчеты повторяют.

Примечание. Величина полезной емкости водохранилища известен или задана. Если в расчетах рассчитанная полезная емкость, больше заданной. То проводят корректировку режима водопотребления ВХК в сторону уменьшения.

Другой вариант расчета определения отдачи воды нетто из водохранилища. На основе режима притока воды в створ водохранилища (при расчетном значении обеспеченности ВХК) и режима водопотребления ВХК, сопоставлением их и с учетом режима работы водохранилища определяют отдачу воды - $A_{ни}$ (потребление воды брутто ВХК- $P_{ВХКбр}$) при помощи сокращенной интегральной кривой стока. При этом, водопотребление ВХК по зависимости (9).

5. Установление режимов водопдачи брутто для отрасли орошения из водохранилища ($A_{бр\text{ор}i} = f(t_i)$). Из отдачи воды нетто из водохранилища ($A_{ни} = f(t_i)$) вычитают потребности в воде приоритетных водопотребителей и требования природных комплексов к режиму речного стока. Расчеты проводят в разрезе декады или месяца. Полученная величина разности и является режимом водопдачи брутто для отрасли орошения из водохранилища режимов водопдачи брутто для отрасли орошения из водохранилища ($A_{бр\text{ор}i} = f(t_i)$). То есть,

$$(A_{бр\text{ор}i} = f(t_i)) = (A_{ни} = f(t_i)) - [(П_{пр}i = f(t_i)) + (П_{пр}k_i = f(t_i))]. \quad (16)$$

6. Разработка сбалансированного управления водораспределением на оросительных системах при различных вариантах сочетания водности реки и различных гидрометеорологических условий в районе орошения. Величину водопдачи брутто для отрасли орошения из водохранилища необходимо сбалансированно распределять по орошаемому массиву. Для этого составляют план водопользования. Необходимые материалы для составления плана водопользования [1]:

- Линейная схема межфермерской оросительной сети;
- Размещение сельхозкультур по каждому отводу водопользователей;
- Режим орошения сельхозкультур по гидромодульному району;
- Техническая характеристика и КПД межфермерской оросительной сети.

Составление плана водопользования 1. Потребность к воде водопользователя определяется. а) декадная потребность к воде каждой СХК по формуле:

$$Q_{схк} = q_{схк} \cdot \Omega_{схк} \quad (17)$$

б) сумма декадных потребностей воды по всем выращиваемых СХК в данном отводе водопользователя:

$$Q_{отв} = Q_{схк1} + Q_{схк2} + \dots + Q_{схк_n}. \quad (18)$$

Определяются декадные расходы воды в голове и распределительных узлах каналов АВП

$$Q_{к-л} = (Q_{отв1} + Q_{отв2} + Q_{отв3}) / \eta_{к-л} \quad (19)$$

В современных условиях в АВП необходимо:

- перейти от декадного к суточному планирования водопользования;
- к процессу планирования и распределения воды в АВП привлекать самих водопользователей.

Выводы и заключения

1. В перспективе Республика Казахстан не в состоянии обеспечить потребности в воде отраслей экономики и сохранить природные комплексы в бассейнах рек в удовлетворительном состоянии. Поэтому нужна разработать стратегию использования и охраны водных ресурсов бассейна реки. В частности, разработать метод по сбалансированному управлению водораспределением на оросительных системах с учетом установленных планов, норм и режимов водопользования на основе гидрологической информации.

2. На основе исследований научно-технических продуктов по управлению водными ресурсами на основе гидрологической информации и рекомендации по составлению водобалансовых расчетов с учетом установленных планов, правил, норм и режимов водопользования предложен: «гидролого-водохозяйственно-экологический метод по управлению водными ресурсами бассейна реки (ГВЭМ УВР БР)- метод Зәуірбек, 2023.

Предложенный метод разрешает проблемы сбалансированного управления водораспределением на оросительных системах на основе гидрологической информации с учетом формирования водных ресурсов в бассейнах рек.

3. В перспективе надо бы разработать: мероприятия по сбережению воды во всех отраслях экономики; экономическое и экологическое стимулирование при водопользовании; развитие совершенно новых технологий в использовании воды; разработку новых принципов платы за воду, как за природный ресурс; разработать долгосрочное межгосударственное соглашение по рациональному использованию и охране водных ресурсов трансграничных бассейнов рек; разработать мероприятия по снижению удельных норм водопотребления в отраслях экономики, в особенности в отрасли орошаемого земледелия в 2 и более раз; в орошаемом земледелии целесообразно рассмотреть возможность перевода водоемких в маловодоемкие культуры; перепрофилирование направлений сельскохозяйственного производства: перевод их на производство овощных и бахчевых культур, развитие садоводства, виноградарства с целью обеспечения населения Республики Казахстан указанными видами продукции; приоритет производства зерновых культур отдать богарному земледелию; ограниченное развитие производства технических культур. Нужно привести в соответствие развитие

орошаемого земледелия с оросительной способностью водотока. Причем, в первую очередь нужно создавать условия для сохранения и восстановления природных комплексов в бассейнах рек; целесообразно развивать прудовое хозяйство и неводоемких или не требующих воду отраслей экономики.

Список литературы

1. Алимджанов А.А. Методика составления плана водопользования на уровне АВП. Эл. Ресурс // cawater-info.net. <http://www.cawater-info.net> > files > alimjanov1.PDF.
2. Ахметбеков А. На планете ожидается потепление, причем в Казахстане оно будет более значительным. Интервью агентству КазТАГ начальника управления долгосрочных прогнозов РГП «Казгидромет» Гульмиры Акишевой. 06.10.2015. // <https://www.arnapress.kz/taraz/life/ecology/61440/>.
3. Влияние изменения климата на водные ресурсы в Центральной Азии. 19/08/2009. // <http://www.priroda.su/item/1033>.
4. Генеральная схема комплексного использования и охраны водных ресурсов Республики Казахстан. Концепция (Основные положения). – Алматы: Производственный кооператив «Институт Казгипроводхоз», 2008.- 127 с.
5. Генеральная схема комплексного использования и охраны водных ресурсов. Утверждена постановлением Правительства Республики Казахстан от « 8 » апреля 2016 года, № 200.
6. Дмитриев Л.Н. Состояние Национальных водных ресурсов и основные проблемы современного управления // Реализация принципов Интегрированного управления водными ресурсами в странах Центральной Азии и Кавказа. Обзорный доклад.- Ташкент, 2004.- С. 64-75.
7. Елюбаева А., 05.10. 2021 //kapital.kz. Капитал. Центр деловой информации.
8. Зәуірбек Ә. К., Әбдіжаппар Ұ. Т. Принципиальные основы расчета трансформации половодья водохранилищами в бассейне реки Есиль при современном уровне развития отраслей экономики // Евразийский Союз Ученых. – 2020. - №6 (75). – С. 29-36.
9. Зәуірбек Ә.К. Вода и устойчивость гидроэкосистем. В трех частях. Алматы : TeshSmin, 2022. 1 часть -220 с. 2 часть -204 с. 3 часть -200с.
10. Зәуірбек Ә. К. Временные рекомендации по расчету гидрологических характеристик речного стока при антропогенных воздействиях .- Астана: ЕНУ, 2016.- 94 с.
11. Зәуірбек Ә.К. Использование природных , 2019 Зәуірбек Ә.К. Использование природных ресурсов и экологическая обстановка. Оценка развития экономики страны. Учебное пособие.- Астана: ЕНУ, 2019.- 155с.
12. Изменения климата – 2007, Эл. ресурс]. Изменения климата – 2007: Воздействия изменения климата, адаптация и уязвимость. Доклад Рабочей группы 2 МГЭИК. 2007 г.
13. Изменение климата – 2007: научно-физическая основа. Доклад Рабочей группы 1 МГЭИК.

14. Какие регионы Казахстана больше всего пострадают от изменения климата //Tengrinews.kz https://tengrinews.kz/Kazakhstan_news/kakie-regionyi-kazakhstana-vsego-postradayut-izmeneiya-356565/.
15. Комплексное использование и охрана водных ресурсов /О.Л.Юшманов, В.В.Шабанов, И.Г. Галямина и др.-М.:Агропромиздат, 1985.- 303 с.
16. Мероприятия, направленные на предотвращение потерь воды в оросительной сети. Электронный ресурс // <http://www.cawater-info.net> > .
17. Методика расчета водохозяйственных балансов водных объектов, М., 2007. Эл. ресурс // [cntd.ru](https://docs.cntd.ru) // <https://docs.cntd.ru> > document.
18. Методические рекомендации по определению расчетных гидрологических характеристик при наличии данных гидрометрических наблюдений.-Нижний Новгород: ГГИ,2007.- 134 с.
19. Методические рекомендации по определению расчетных гидрологических характеристик при недостаточности данных гидрометрических наблюдений.-Санкт-Петербург: ГГИ,2007.- 67 с.
20. Методические рекомендации по определению расчетных гидрологических характеристик при отсутствии данных гидрометрических наблюдений.-Санкт-Петербург: ГГИ,2009.- 194 с.
21. Методические рекомендации по учету влияния хозяйственной деятельности на сток малых рек при гидрологических расчетах для водохозяйственного проектирования.- Л.: Гидрометеиздат, 1986.- 167 с.
22. Методические указания по оценке влияния хозяйственной деятельности на сток средних и больших рек и восстановлению его характеристик.- Л.: Гидрометеиздат, 1986.- 130 с.
23. Национальный доклад о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов Республики Казахстан за 2019 год (водный компонент) // Министерство экологии, геологии природных ресурсов Республики Казахстан.
24. Принципы расчета режима водопотребления водохозяйственного комплекса ВХК // Зәуірбек Ә.К. Рекомендации по трансформации в водохранилищах и пропуска половодья 1% обеспеченности транзитом по створу реки Есиль. Монография. - Нур-Султан: ЕНУ имени Л.Н. Гумилева, 2021. -242 с.
25. Природоохранный сток, оставляемый в водном источнике // Зәуірбек Ә.К. Рекомендации по трансформации в водохранилищах и пропуска половодья 1% обеспеченности транзитом по створу реки Есиль. Монография. - Нур-Султан: ЕНУ имени Л.Н. Гумилева, 2021. -242 с.
26. Свод правил по проектированию и строительству СП 33-101-2003 Определение основных расчетных гидрологических характеристик. – Москва, 2004. – 75 с.
27. Сельскохозяйственные гидротехнические мелиорации /А.А.Богушевский, А.И. Голованов, В.А.Кутергин. Под ред. Е.С. Маркова- М.:Колос, 1981.-375 с.
28. СНиП 2.01.14-83. Определение гидрологических характеристик – М: Стройиздат, 1985. - 36с.
29. Современные методы борьбы с фильтрацией на оросительных системах / Ю.М. Косиченко, О.А. Баев, А. В. Ищенко //Инженерный вестник Дона, №3 (2014) ivdon.ru/magazine/archive/n3y2014/2793.
30. Справочник. Мелиорация и водное хозяйство. Т.5. Водное хозяйство: И.И. Бородавченко, Ю.А. Килинский, И.А. Шихоманов и др; Под ред. И.И. Бородавченко. М.: Агропромиздат, 1988.-399 с.
31. Рябцев А.Д. Вода как источник будущего развития Казахстана //Конференция СУ АРНАСЫ - 2015 «Водопользование: действительность, проблемы и перспективы». - 27мая 2015 г. г. Астана.
32. Укрупненные нормы водопотребления и водоотведения для отдельных отраслей экономики Утверждены приказом исполняющего обязанности Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 11 октября 2016 года № 431.
33. Укрупненные нормы водопотребности для орошения по природно-климатическим зонам СССР, - М.: Союзгипроводхоз, 1984. - 346 с.